

Véleményfelmérés a Pannon Régióban (Magyarországon) leggyakrabban alkalmazott agroökológiai gyomirtási módszerekről

KÉRDÉS

Melyek a leghatékonyabb agroökológiai stratégiák a szántóföldi kultúrákban a Pannon Régióban?

A VÁLASZADÓK VÉLEMÉNYE

A gazdálkodók az agroökológiai módszerek közül elsősorban a szántást, a vetésforgót és a minőségi vetőmagot használják. A hagyományos gazdálkodással való kompatibilitásuk és a gazdálkodók számára közvetlen előnyök miatt a sorközművelést, a vegyes termesztést, a takarónövényeket, a nagy vetéssűrűséget, a talajtakarást és a kaszálást is alkalmazzák. Ugyanakkor továbbra is a vegyszeres gyomirtás az uralkodó gyakorlat, amelynek fő előnyei a hatékonyság és az egyszerű alkalmazás. A válaszadók azonban úgy vélték, hogy bioherbicidek fejlesztésére van szükség a környezeti hatások minimalizálása érdekében. Alternatívaként a mechanikus gyomlálást (sorközi kultivátorok), a no-till és min-till technikákat, a takarónövényeket és a talajtakarást is javasolták. Egyéb lehetőségek között szerepelt az elővetemény versenyképes növényekkel, a nagy sűrűségű ültetés és a versenyképes fajták hasznosítása. Aggályok merültek fel egyes módszerek munkaigényességével és a csökkent talajbolygatás hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban. A résztvevők elismerték, hogy mivel a vegyszerhasználat biztosítja a hozamot, nem lehet teljesen elhagyni. Felismerték, hogy további kutatásokra van szükség a mulcsmentes rendszerekkel kapcsolatban.

Ábra 1: Terménybetakarítás a projekt által érintett szántóterületen (Forrás: <https://kalasztenger.hu/>)

AJÁNLÁS

A herbicid használatot részben vagy egészen kiváltó talajbarát mechanikus gyomirtó módszerek és permetezési technológiák alkalmazása, valamint a fajspecifikus bioherbicidek fejlesztése csökkentheti a kémiai függőséget, miközben elősegíti az agroökológiai gyakorlatokat, például a takarónövények és a versenyképes fajták alkalmazását.

KULCSSZAVAK

szántóföldi növénytermesztés, gyomnövény, agroökológia, gyomirtó szer

SZERZŐ

Vágvölgyi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Zamozny, G., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

Vityi, A., Soproni Egyetem (SoE), Sopron, Magyarország

